

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА У БОЛЬНЫХ С НЕАЛКОГОЛЬНЫМ СТЕАТОГЕПАТИТОМ

Тагаева М.Х.¹

Тургунова Д.Ш.¹

Бахранова Д.Ф.²

¹Ташкентская медицинская академия,

²Ташкентский Государственный Стоматологический институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14768971>

Актуальность. В настоящее время неалкогольный стеатогепатит рассматривается как самостоятельная нозологическая единица, для которой характерны отсутствие употребления алкоголя в гепатотоксичных дозах, повышение биохимической активности печеночных ферментов в крови.

Цель исследования. Изучить особенности клинического течения сахарного диабета 2 типа у больных с неалкогольным стеатогепатитом.

Материалы и методы исследования. В результате обследования 38 пациентов с сахарным диабетом (СД) 2 типа в возрасте от 40 до 65 лет (средний возраст - $53,3 \pm 0,5$ г.). Длительность СД составила $5,2 \pm 0,3$ года. Диагноз неалкогольный стеатогепатит (НАСГ) и жировой гепатоз (ЖГ) устанавливался после изучения жалоб пациентов, анамнеза заболевания и жизни, объективных и лабораторно-инструментальных данных. В сыворотке крови определяли активность аланинаминотрансферазы (АЛТ), аспартатаминотрансферазы (АСТ), у-глутамилтранспептидазы (ГГТП), щелочной фосфатазы, уровень общего билирубина, общего холестерина, триглицеридов, холестерина липопротеидов высокой плотности и холестерина липопротеидов низкой плотности. Проводили ультразвуковое исследование гепатобилиарной системы с оценкой степени стеатоза печени.

Результаты исследования и их обсуждение. Изучали особенностей клинического течения СД 2 типа у больных НАСГ и проведена сравнительная оценка клинико-лабораторных признаков НАСГ и ЖГ у пациентов с СД 2 типа. В нашем исследовании НАСГ достоверно чаще выявлялся у женщин, тогда как у мужчин преобладал ЖГ. Наибольший удельный вес больных СД 2 типа и НАСГ составили женщины в возрасте от 51 года до 60 лет - 81,1%. У большинства пациентов с СД 2 типа и НАЖБП выявлялись ожирение или избыточная масса тела. При оценке ИМТ в обеих группах было установлено, что у 35 (92,1%) больных СД 2 типа и НАСГ и у 28 (68,4%) пациента с СД 2 типа и ЖГ имеется увеличение массы тела по сравнению с установленными нормами (ИМТ > 25 кг/м²). Эти данные подтверждают роль ожирения в развитии и СД 2 типа, и НАСГ. У пациентов с сахарным диабетом 2 типа и неалкогольным стеатогепатитом по сравнению с больными сахарным диабетом 2 типа и жировым гепатозом отмечается большая частота болевого абдоминального, диспепсического, астеновегетативного синдромов, а также преобладание цитолитического и холестатического синдромов в сочетании с комбинированной дислипидемией.

Вывод. Развитие неалкогольного стеатогепатита у пациентов с сахарным диабетом 2 типа зависит от длительности сахарного диабета и принадлежности к женскому полу и факторами риска являются снижение индекса АСТ/АЛТ, повышение активности щелочной фосфатазы, снижение уровня липопротеидов высокой плотности, повышение уровня общего холестерина.

INNOVATIVE
ACADEMY